

QASHQADARYO VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINING TARMOQ XUSUSIYATLARI

Ilxomova D.SH.

Qarshi davlat universiteti,

Qarshi, O'zbekiston, e-mail: ilxomovadurdona11@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19414192>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyati sanoatining rivojlanish jarayoni, uning hududiy va tarmoq xususiyatlari atroflicha tahlil qilinadi. Xususan, viloyat sanoatida yoqilg'i-energetika, neft-gaz, kimyo, qurilish materiallari hamda oziq-ovqat sanoati tarmoqlarining o'рни va ulushi o'rganilgan. Shuningdek, hududning tabiiy resurs salohiyati, infratuzilma rivoji va investitsion muhitining sanoat taraqqiyotiga ta'siri yoritib berilgan. Maqolada sanoat tarmoqlarining ixtisoslashuvi, ularning hududiy joylashuvi hamda iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari hudud sanoatini yanada rivojlantirish va diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: jahon iqtisodiyoti, yalpi sanoat, qayta ishlovchi sanoat, yoqilg'i-energetika sanoati investitsiya, sanoat ishlab chiqarish.

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАШКАДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ильхомовой Д.Ш.

Государственный университет им. Карши

Карши, Узбекистан, e-mail: ilxomovadurdona11@gmail.com

Аннотация: В данной статье представлен всесторонний анализ процесса развития промышленности Кашкадарьинской области, ее территориально-отраслевых особенностей. В частности, изучена роль и доля топливно-энергетической, нефтегазовой, химической, строительно-материальной и пищевой промышленности в региональной промышленности. Также освещено влияние потенциала природных ресурсов региона, развития инфраструктуры и инвестиционного климата на промышленное развитие. В статье анализируется специализация отраслей промышленности, их территориальное расположение и экономическая эффективность, а также разработаны предложения по решению существующих проблем и их устранению. Результаты исследования имеют большое значение для дальнейшего развития и диверсификации региональной промышленности.

Ключевые слова: мировая экономика, валовой внутренний продукт, обрабатывающая промышленность, топливно-энергетическая промышленность и инвестиции, диверсификация промышленного производства.

INDUSTRY FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF THE KASHKADARYA REGION

Ilkhomova D.Sh.

Karshi State University,

Karshi, Uzbekistan, e-mail: ilxomovadurdona11@gmail.com

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the development process of the industry of the Kashkadarya region, its territorial and sectoral characteristics. In

particular, the role and share of the fuel and energy, oil and gas, chemical, construction materials and food industries in the regional industry are studied. The impact of the natural resource potential of the region, infrastructure development and investment environment on industrial development is also highlighted. The article analyzes the specialization of industrial sectors, their territorial location and economic efficiency, and develops proposals for solving existing problems and eliminating them. The results of the study are of great importance for the further development and diversification of the regional industry.

Keywords: world economy, gross domestic product, manufacturing industry, fuel and energy industry and investment, diversification of industrial production.

Kirish. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, dastavval strategik jihatdan ustozor vazifalarning bajarilishi va yangi korxonalarni joylashtirishda vertikal (tarmoq) yondashuvga, mintaqaviy sanoat siyosatidagi davlat rolining birmuncha susayishiga olib keldi. Natijada korxonalar joylashgan mintaqadagi bir-biriga bog'liq omillar xususan, tabiiy xom-ashyo resurslari, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmalarning mavjudligi, mintaqaning ekologik holati, iste'mol bozorining hajmi va hududning iqtisodiy imkoniyatlari va hokazolar hisobga olinmadi. Bunday holat mintaqalar sanoatining tarmoq tarkibiga ham ekologik muvozanatga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va uning tabiiy-iqtisodiy salohiyatidan samarasiz foydalanilishiga olib keladi. Bundan tashqari mintaqalar aholisining ijtimoiy himoya darajasi pasayadi.

Hozirda davlat tomonidan aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, qishloq joylarida ijtimoiy infratuzilma ob'ektlari qurilishini jadallashtirish dasturlari ishlab chiqilib amalga oshirilayotgan bo'lsada, mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy xususan sanoati rivojlanishini to'laqonli tartibga soluvchi davlatning tugallangan yaxlit tizimi mavjud emas. Bu tizimni ishlab chiqish va uni amaliyotda tatbiq etish bugungi kunda dolzarbdir. Chunki mustaqillik yillarida mamlakatimiz mintaqalarining orasidagi sanoat rivojlanishi, aholi daromadlari, ularning turmush darajalari o'rtasida tafovut kuchayadi.

Mintaqalar sanoati rivojlanishini muvofiqlashtirish mexanizmini ishlab chiqish uchun, avvalo mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tartibga solishning qonuniy asoslarini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Asosiy qism. Qashqadaryo viloyati ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi iqtisodiy salohiyatining o'sishi va uning bozor talablari asosida yangidan vujudga kelayotgan respublika mehnat taqsimotida o'ziga xos o'rin egallashi ko'p jihatdan sanoat taraqqiyotiga bog'liq.

Mustaqillik yillarida viloyatda sanoat taraqqiyoti o'ziga xos tarzda kechdi. Iqtisodiyotga bozor munosabatlarning joriy etilishi sanoat tarmoqlari rivojlanishining xarakteri va yo'nalishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bu yerda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishi tarkibiga ta'sir ko'rsatgan ikkita omilni alohida ajratib ko'rsatish mumkin: birinchidan, sanoat mahsulotlariga bo'lgan talab miqdori va tarkibining o'zgarishi, ikkinchidan, jahon iqtisodiyoti va bozori rivojlanishidagi tendensiyalarning ta'siri.

Sanoat mahsulotlariga bo'lgan talabning o'sishi respublika va mintaqaviy sanoat bozorlarining shakllanishi natijasida yuz bermoqda. Mulknii davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, turli xil xo'jalik yuritish shakllarining vujudga kelishi, ko'p ukladli iqtisodiyot asoslarining shakllanishi kabi jarayonlar sanoat ishlab chiqarishi hajmi va tarkibida jiddiy o'zgarishlar qilishni taqozo etadi. Ayniqsa, agrar sohada amalga oshirilayotgan iqtisodiy

islohotlar natijasida, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil etishi shakllarining o'zgarishi sanoat mahsuloti iste'molchilarining o'rni va rolini keskin o'zgartiradi.

Sanoat ishlab chiqarishi tarkibiga tashqi iqtisodiy omil sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Mamlakatimizda ochiq iqtisodiyot asoslarining barpo etilishi milliy va xorijiy sanoat korxonalarini o'rtasida raqobat muhitining vujudga kelishiga olib keldi. Buning natijasida ilg'or texnologiya va yirik investitsiya mablag'lariga ega bo'lgan-xorijiy korxonalar milliy sanoat mahsulotlarini ichki bozordan siqib chiqara boshladi. Bu esa, o'z navbatida, iste'mol tovarlari ishlab chiqarish tarkibiga ta'sir ko'rsatdi.

Iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar va jahon xo'jalik tizimidagi tendensiyalar Qashqadaryo viloyati sanoat ishlab chiqarishiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi.

Qashqadaryo viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish suratlarning respublika darajasidan yuqori bo'lishini ta'minladi. Iqtisodiy islohotlarning ikkinchi bosqichida esa yoqilg'i resurslari ishlab chiqarish muayyan darajada barqarorlashdi. Viloyat sanoatining ushbu tarmoqqa yuqori darajada bog'liqligi va boshqa sanoat tarmoqlarida mahsulot ishlab chiqarish hajmining kamayishi viloyat sanoat tarmog'ida o'sish suratlarning pasayishiga olib keldi. Mustaqillik yillarida viloyat sanoatining tarmoq tarkibila muayyan o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar ko'p jihatdan mamlakatimiz hukumati tomonidan tanlangan iqtisodiy siyosat, bozor munosabatlarining joriy etilishi va ichki sanoat salohiyatidan foydalanish darajasi bilan tushuntiriladi.

Manba: Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi 2023 yil ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

1-rasm. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (umumiy hajmga nisbatan ulushi, foiz hisobida, 2024 yil)

1-jadval

Viloyatda ishlab chiqarish sanoatining tarkibi (% da)

No	Ishlab chiqaradigan sanoat	2021 yil	2022 yil	2023yil	2024yil
----	----------------------------	----------	----------	---------	---------

1	Oziq- ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish	28,0	22,0	19,8	14,1
2	Ichimliklar ishlab chiqarish	3,8	1,0	1,1	0,8
3	To`qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	27,0	34,8	38,8	31,1
4	Kiyim ishlab chiqarish	5,0	4,0	3,0	3,4
5	Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	0,5	0,3	0,3	0,2
6	Yog`och va po`kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohlol va to`qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish	0,05	0,2	0,1	0,03
7	Qog`oz va qog`oz mahsulotlari ishlab chiqarish	0,1	0,1	0,1	0,1
8	Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish	0,1	0,1	0,0	0,04
9	Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish	-	-	28,9	22,3
10	Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish	28,9	30,4	0,0	19,0
11	Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish	0,2	0,4	0,6	0,4
12	Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish	3,2	3,4	4,8	6,4
13	Metallurgiya sanoati	0,9	1,0	0,1	0,1
14	Mashina va uskunalardna tashqari tayyormetall buyumlar ishlab chiqarish	0,6	0,7	0,6	0,5
15	Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish	0,2	0,1	0,6	0,5
16	Elektr uskunalar ishlab chiqarish	-	0,02	0,0	0,02
17	Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalar ishlab chiqarish	0,1	0,2	0,1	0,03
18	Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish	0,1	0,1	0,1	0,04
19	Mebel ishlab chiqarish	0,9	0,9	0,9	0,8
20	Boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish	-	0,1	0,0	0,01
21	Mashina va uskunalarini ta`mirlash va o`rnatish	0,3	0,2	0,1	0,05

Manba: Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari, 2024 yil.

Xulosa. Yuqoridagi tahlil natijalarini umumlashtirgan holda Qashqadaryo viloyati sanoati rivojlanishining tarmoq tarkibidagi o'zgarishlarga xos bo'lgan quyidagi tendensiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- ❖ mustaqillik yillarida Qashqadaryo viloyat yalpi sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi.
- ❖ Islohotlarning birinchi bosqichida (1999-2004 yy.) viloyatda sanoat ishlab chiqarish hajmining o'sishi respublika darajasidan yuqori bo'lgan bo'lsa, 2006-yildan boshlab akstendensiya kuzatiladi:
- ❖ Islohotlar davrida Qashqadaryo sanoatining xom ashyoga o'rganganlik darajasi ortdi. Bu eng avvalo qazib oluvchi sanoat tarmoqlarining ustun darajada rivojlanganligi bilan tushuntiriladi;
- ❖ Qashqadaryo viloyati og'ir sanoatida yoqilg'i-energetika sanoati asosiy o'rinni egallaydi va keyingi yillarda uning mavqei yanada mustahkamlandi. Bu yalpi sanoat mahsuloti asosiy fondlar va sanoat ishchilari sonida yoqilg'i-energetika sanoati ulushining o'sganligida o'z aksini topadi;
- ❖ viloyat yalpi sanoat mahsulotida og'ir sanoatning yoqilg'i-energetikadan boshqa tarmoqlari ulushi pasayish tendensiyasiga ega bo'lmoqda.
- ❖ bu viloyat iqtisodiyotining yoqilg'i-energetika resurslariga bo'lgan bog'liqligini kuchaytiradi;
- ❖ keyingi yillarda Qashqadaryoda yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi keskin kamayib ketdi, tarmoqning yalpi sanoat mahsuloti va asosiy fondlardagi ulushi muttasil pasayib bormoqda. Bu esa mavjud salohiyatdan samarasiz foydalanilayotganligini ko'rsatadi;
- ❖ Qashqadaryo viloyati sanoatining tarmoq tarkibidagi o'zgarishlar quyidagi muammolarni hal etish zaruriyatini keltirib chiqaradi:
- ❖ viloyat sanoati taraqqiyotida qayta ishlash sanoati rivojlanishining ustivorligiga erishish va uning yalpi sanoat mahsulotidagi salmog'ini oshirish;
- ❖ oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, konservalar, meva sharbatlari ishlab chiqarishga asosiy o'rin ajratish va bu sohaga xorijiy investisiyalarni jalb etish va hokazo.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Файзуллаев М.А., Навотова Д.И., Хужақулов С.У. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ер ресурсларидан фойдаланишнинг географик хусусиятлари // Фундаментал ва амалий географик тадқиқотларда инновациялар Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. (14-15 октябрь, 2022 йил, Тошкент). - Тошкент, 2022. – Б. 148-150
2. Faizullaev M.A., Nurmatov A.U., Khujakulov S.U. Economic geographical characteristics of the development of industrial networks of Kashadarya region // Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies Hosted online from Paris, France. P. 125-134
3. Навотова Д.И. Ер ресурсларидан қишлоқ хўжалигида фойдаланишни тадқиқ қилишнинг назарий-услубий жиҳатлари // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). Volume 2 | issue 1 | Tashkent,Uzbekistan. 2022. – P. 321-327

4. Навотова Д. И., Хайдарова Ф. Географические особенности использования зарубежного опыта использования земельных ресурсов в хозяйственных хозяйствах // Экономика и социум. – 2022. – №. 4-3 (95). – С. 198-202.
5. Навотова Д. И. Қашқадарё вилояти қишлоқ хўжалиги географияси ва уни карталаштиришнинг баъзи масалалари // Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 721-725.
6. Navotova D.I. Internal differences in the use of land resources in the agriculture of Kashkadarya region// Eurasian Journal of History, Geography and Economics. Volume 12. Belgiya. 2023. - P.100-104
7. <https://review.uz/uz/post/qashqadaryo-viloyatining-2022-yil-yanvar-dekabr-oylaridagi-asosiy-makroiqtisodiy-ko'rsatkichlari>
8. <https://www.qashstat.uz/uz/> (Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi sayti)